

REFERENCIAS:

- Anaya Narváez, A. R., Pinedo López, J. W., & Lora Ochoa, C. (2021). Causas de la informalidad laboral en Montería, Colombia. Un modelo econométrico Probit. *Revista de Economía y Finanzas*, 44(124). <https://doi.org/10.32826/cude.v44i124.271>
- EL CONGRESO DE COLOMBIA. (n.d.). *Ley 2119 de 2021*. Retrieved May 21, 2025, from https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=168027
- Ley 789 de 2002 - Gestor Normativo - Función Pública*. (n.d.). Retrieved May 21, 2025, from <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6778>
- Ley 1429 de 2010 - Gestor Normativo - Función Pública*. (n.d.). Retrieved May 21, 2025, from <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=39430>
- Ley 1610 de 2013 - Gestor Normativo - Función Pública*. (n.d.). Retrieved May 21, 2025, from <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=51147>
- Ley 1780 de 2016 - Gestor Normativo - Función Pública*. (n.d.). Retrieved May 21, 2025, from <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=69573>
- Ocampo, J. G., & Osley Garzón, M. (2016). El sistema de riesgos laborales frente al trabajador del sector informal. *Opinión Jurídica*, 15(30), 183–204. <https://doi.org/10.22395/ojum.v15n30a9>
- su272-21 Corte Constitucional de Colombia*. (n.d.). Retrieved May 21, 2025, from <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2021/su272-21.htm>
- T-109/21 Corte Constitucional de Colombia*. (n.d.). Retrieved May 21, 2025, from <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2021/t-109-21.htm>
- T-243/19 Corte Constitucional de Colombia*. (n.d.). Retrieved May 21, 2025, from <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/t-243-19.htm>
- T-434/20 Corte Constitucional de Colombia*. (n.d.). Retrieved May 21, 2025, from <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2020/t-434-20.htm>
- Osorio-Copete, L. M. (2016). Reforma tributaria e informalidad laboral en Colombia: Un análisis de equilibrio general dinámico y estocástico. *Ensayos Sobre Política Económica*, 34(80), 126–145. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.espe.2016.03.005>

